

BILIMLENDIRIW SISTEMASIN SANLASTIRIWDA MATEMATIKA HÁM EKONOMIKA PÁNLERIN OQITIWDIŃ INNOVACIYALIQ QATNASLARI

K.D.Djakaeva – Pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya
doktorı (PhD) docent, university of
Innovation technologies
.G.J.Begjanova – student, university of
Innovation technologies

Annotatsiya. Bul tezis sanlı texnologiyalar dáwirinde matematika hám ekonomika pánlerin oqıtıwdıń zamanagóy usılların talqılaydı. Teziste matematikalıq modellerdi ekonomikalıq mashqalalardı sheshiwde qollanıw hám bul proceslerdi sanlastırıw arqalı studentlerdiń bilim sapasın arttırıw jolları kórsetilgen.

Gilt sózler: sanlastırıw, matematika, ekonomika, innovatsiyalıq metodlar, STEAM, fintech, vizualizatsiya.

Abstract. This thesis discusses modern methods of teaching mathematics and economics in the era of digital technologies. The thesis shows ways to use mathematical models in solving economic problems and increasing the quality of students' knowledge through the digitalization of these processes.

Keywords: digitalization, mathematics, economics, innovative methods, STEAM, fintech, visualization.

Kirisiw. Búgingi kúnde jámiyetimizdiń barlıq tarawları, sonday-aq tálim sisteması da jedel sanlaspaqta. Bilimlendiriwdi sanlastırıw — bul tek kompyuterler menen támiyinlew emes, al oqıw procesine jańasha mazmun beriw bolıp tabıladı.[1] Ásirese, matematika hám ekonomika pánleri bir-biri menen tıgız baylanıslı bolǵanlıqtan, bul pánlerdi oqıtıwda innovatsiyalıq qatnaslardı qollanıw keleshekтеgi qánigelerdiń kásiplik tayarlıǵın asırıwda úlken áhmiyetke iye boladı.

Tiykargı baǵdarlar hám metodologiya. Matematika hám ekonomika pánlerin oqıtıwda sanlastırıw tómendegi úsh tiykargı baǵdar boyınsha ámelge

asırılıwı kerek: birinshiden, interaktiv vizualizatsiya arqalı matematikalıq formulalardıń ekonomikalıq mánisin grafikler hám dinamikalıq modellerde kórsetiw; ekinshiden, Python, Excel hám finanslıq kalkulyatorlar sıyaqlı ámeliy baǵdarlamalıq támiyinlewden sabaq barısında keń paydalanıw; úshinshiden, mashqalaǵa baǵdarlanǵan oqıtıw metodu arqalı studentlerge real bazar jaǵdayınan kelip shıqqan ekonomikalıq keyslerdi sheshtiriw [4].

Matematika — ekonomikanıń tili esaplanadı. Sanlı ekonomika sharayatında matematikalıq esaplawlırsız hesh qanday finanslıq progozlardı islep shıǵıw múmkin emes. [2] Innovatsiyalıq qatnas sıpatında sabaqlarda «Fintech» elementlerin kirgiziw júdá nátiyjeli bolıp, mısalı, procent stavkaların dápterde emes, onıń ornına Python tilinde kishi kod jazıw arqalı esaplasa studenttiń hám logikalıq oylawın hám Informatsiyalıq sawatxanlıǵın (IT) birdey asıradı.

Oqıtıwdıń jáne bir innovatsiyalıq usılı - gamifikatsiya bolıp tabıladı. Studentler virtual birja oynları arqalı bazar konyukturasın úyrenedi, risklardı matematikalıq bahalaydı hám optimal sheshim qabıllaw kónlikpelerin iyeleydi. [3] Sonday-aq, «Big Data» menen islesiw metodikası matematika sabaqlarında statistikalıq analizdi úyreniwge jańa tús beredi. Bunday sanlastırıw procesi waqıttı únemlew, pánge qızıǵıwshılıqtı arttırıw hám keleshek qánigelerdiń miynet bazarındaǵı básekililigin támiyinlew sıyaqlı unamlı nátiyjelerdi beredi.

Analizler hám pikir almasıwlar. Biraq, sanlastırıwda bir qátelikten qashıw kerek: texnologiya — bul maqset emes, bul tek qural bolıp tabıladı. Eger student matematikalıq logikanı túsinese, eń zamanagóy programma da oǵan járdem bere almaydı. [2] Sonlıqtan, bilim beriwde eń optimal variant «**Dástúriy logika + Zamanagóy texnologiya**» formulası esaplanadı. **Dástúriy logika** - bul studenttiń óz betinshe oylawı, analiz qılıwı, matematikalıq nızamlılıqlardı túsiniwi hám ekonomikalıq sebep-aqıbet baylanısların qura alıw kónlikpesi. Texnologiya qansha rawajlanbasın, eger student «ne ushın bul formula qollanıldı?» degen sorawǵa juwap taba almasa, ol tek «túyme basıwshı» qánige bolıp qaladı. Logika — bul poyezddiń relsi, ol bolmasa poyezd (bilim) kerekli jóneliske júre almaydı.

Zamanagóy texnologiya — bul logikalıq esaplawlardı tezlestiriwshi, kózge kórsetiwshi (vizualizatsiya) hám úlken maǵlıwmatlar (Big Data) menen islesiwge imkaniyat beriwshi qural. Python baǵdarlaw tili, neyrotarmaqlar yamasa quramalı ekonomikalıq baǵdarlamalar insan qolı menen kóp waqıt alatuǵın jumislardı sekundlarda orınlaydı.

Juwmaq hám usınıslar. Solay etip, tálimge sanlı texnologiyalardı kirgiziw — bul oqıtıwshınıń ornın basıw emes, al studenttiń intellektual múmkinshiliklerin keńeytiwshi kúshli qural bolıp xızmet etiwı tiyis. Tek sonday jaǵdayda ǵana, biz bilimlendiriw sistemasında sapalı hám nátiyjeli kórsetkishlerge erise alamız.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Karimov I. «Sanlı ekonomika: Teoriya hám ámeliyat». Nókis, 2024.
2. Данекин, А. В. Использование математического аппарата в преподавании экономических дисциплин в условиях цифровизации / А. В. Данекин // Инновации в образовании. — 2021. — № 4. — С. 45–52.
3. Smith J. «Modern Approaches in Teaching Mathematics». London, 2023.
4. Zamanagóy tálim portalları hám elektron resurslar (Ziyonet.uz, Coursera).

ISHTIROKCHI ANKETASI

Muallifning F.I.Sh.	Begjanova Gozzal Janabay qizi
Lavozimi ilmiy darajasi, ilmiy unvoni	-
Ish/o‘qish joyi (muassasaning to‘liq nomi qisqartmalarsiz) shahar/tuman	Nukus shahri, Innovatsion texnologiyalar universiteti
Maqola nomi	Bilimlendiriw sistemasin sanlastiriwda matematika hám ekonomika pánlerin oqitiwdiń innovaciyaliq qatnaslari
Konferensiya yo‘nalishi nomi	5-Sho‘ba: Sun’iy intellektdan ta’lim tizimida foydalanishning moliyaviy iqtisodiy jihatlari.
E-mail, Telefon raqami	gozzal139@gmail.com , +998904247065
Muallifning ishtiroki (Online/Offline)	Offline